

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20484861>

BOLALARGA NISBATAN ZO‘RAVONLIK MUAMMOSINI O‘RGANISHDA ZAMONAVIY SOTSIOLOGIK VA PSIXOLOGIK NAZARIYALARNING AHAMIYATI

M.A. Abduvaliyeva

*O‘zMU Ijtimoiy ish kafedrası dotsenti,
sotsiologiya fanlari bo‘yicha
falsafa doktori (PhD)*

E-mail: abduvalievamumtozxon@gmail.com

G.A. Saparaliyeva

*O‘zMU Ijtimoiy ish kafedrası magistranti
E-mail: gulsaraeshqulova80@gmail.com*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bolalarga nisbatan zo‘ravonlik fenomeni psixologik va ekologik yondashuvlar prizmasi orqali tahlil qilinadi. Tadqiqot obyekti sifatida A. Banduraning ijtimoiy o‘rganish nazariyasi hamda U. Bronfenbrennerning ekologik tizimlar konsepsiyasi olindi. Nazariyalararo qiyosiy tahlil natijasida zo‘ravonlikning qanday o‘rtaga chiqishi muhokama qilinadi. Maqola yakunida bolalarni himoya qilishda multidistsiplinar va tizimli yondashuvning zaruriyati ilmiy asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: bola, zo‘ravonlik, tajovuzkorlik, izolyatsiya, ijtimoiy muhit, ekologik tizimlar nazariyasi, ijtimoiy o‘rganish.

Bolalarga nisbatan zo‘ravonlik - bu shunchaki individual tajovuzkorlik harakati emas, balki murakkab ijtimoiy hodisadir. Uni samarali oldini olish uchun faqat huquqiy choralarning o‘zi yetarli emas; muammoning ildizini tushunishda nazariy metodologiyaga tayanish zarur. Ushbu maqolada bolalarga nisbatan zo‘ravonlik fenomeni psixologik va ekologik yondashuvlar asosida tahlil qilinadi, ekologik tizimlar nazariyalari prizmasi orqali zo‘ravonlikning kelib chiqish mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqot Albert Banduraning ijtimoiy o‘rganish nazariyasi hamda Urie Bronfenbrennerning ekologik tizimlar konsepsiyasiga asoslanadi. Natijada zo‘ravonlikning o‘rganiluvchi xulq ekani va uni oldini olish uchun ko‘p qatlamli ijtimoiy muhit bilan ishlash zarurligi asoslab beriladi.

Bugungi kunda bolalarga nisbatan zo‘ravonlik global miqyosdagi eng dolzarb ijtimoiy muammolardan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. UNICEF va Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘ylab qariyb 1 milliard bola turli shakldagi zo‘ravonlikka duch kelmoqda. Ushbu holat zo‘ravonlikni individual yoki oilaviy muammo doirasidan chiqarib, uni keng ijtimoiy, madaniy va institutsional omillar bilan chambarchas bog‘liq murakkab fenomen sifatida ko‘rib chiqishni taqozo etadi.[1] O‘zbekiston Respublikasida ham bolalarni himoya qilish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida shakllanib bormoqda. Xususan, 2024-yilda qabul qilingan “Bolalarni barcha turdagi zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun ushbu yo‘nalishda muhim huquqiy asos yaratdi. Mazkur qonun bolalarning jismoniy, psixologik va ijtimoiy xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan kompleks choralarni belgilab bergan bo‘lsa-da, zo‘ravonlikni oldini olishda faqat normativ-huquqiy mexanizmlar yetarli emasligi amaliyotda yaqqol ko‘zga tashlanmoqda.[2] Shu bilan birga, sohaga oid huquqbuzarliklar uchun jazo muqarrarligini ta‘minlash maqsadida milliy qonunchilik tizimi tubdan isloh qilindi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat hamda Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodekslariga kiritilgan muhim o‘zgarishlarga ko‘ra, voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy va jismoniy zo‘ravonlik sodir etgan shaxslarga nisbatan jazo choralari keskin kuchaytirildi. Jumladan, bunday jinoyatlarni sodir etgan shaxslar uchun jazoni muddatidan ilgari shartli ozod qilish yoki jazo muddatini yengilroq‘i bilan almashtirish kabi insonparvarlik institutlarini qo‘llash taqiqlandi hamda javobgarlikni og‘irlashtiruvchi normalar belgilandi.[3]

Normativ-huquqiy bazani amaliyotga samarali tatbiq etish, davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlarining tizimli hamkorligini yo‘lga qo‘yish maqsadida **2026–2030-yillarga mo‘ljallangan Bolalarni zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish strategiyasi** ishlab chiqildi. Ushbu uzoq muddatli dasturiy hujjat doirasida zo‘ravonlikka uchrash xavfi yuqori bo‘lgan oilalar bilan ishlashning "erta ogohlantirish" (proaktiv) tizimini joriy etish, jabrlangan bolalarga tibbiy, psixologik va yuridik yordam ko‘rsatuvchi ixtisoslashgan reabilitatsiya markazlari tarmog‘ini kengaytirish hamda ta‘lim muassasalarida bulling (tazyiq o‘tkazish) holatlarini bartaraf etishning zamonaviy mexanizmlari qat‘iy belgilab berildi.[4]

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, bolalarga nisbatan zo‘ravonlik ko‘pincha alohida psixologik yoki ijtimoiy omillar orqali izohlanadi. Ayrim yondashuvlar zo‘ravonlikni individual xulq-atvor va shaxsiy tajribalar bilan bog‘lasa, boshqalari uni ijtimoiy muhit va tashqi sharoitlar ta‘siri sifatida talqin etadi. Biroq xulq-atvorning shakllanishi jarayoni va uni o‘rab turgan muhitning kompleks ta‘sirini birgalikda tahlil qiluvchi integrativ yondashuv yetarli darajada rivojlanmagan. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolaning maqsadi bolalarga nisbatan zo‘ravonlik

fenomenini Albert Banduraning “Ijtimoiy o‘rganish nazariyasi” hamda Urie Bronfenbrennerning “Ekologik tizimlar yondashuvi” asosida kompleks tahlil qilishdan iborat. Ushbu yondashuv orqali zo‘ravonlikning o‘rganiluvchi xulq sifatidagi tabiati va uning shakllanishida ko‘p qatlamli ijtimoiy muhitning o‘rni ochib beriladi hamda uni barvaqt aniqlash va oldini olishga qaratilgan amaliy xulosalar ishlab chiqiladi.

Bolalarga nisbatan zo‘ravonlikni chuqur anglashga yordam beruvchi Urie Bronfenbrenner tomonidan ishlab chiqilgan ekologik tizimlar nazariyasiga ko‘ra, bola izolyatsiyalangan holda emas, balki o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ko‘p qatlamli ijtimoiy muhitlar tizimi ichida rivojlanadi. Shu bois uning xulq-atvori va psixologik holati nafaqat individual omillar, balki tashqi ijtimoiy sharoitlar ta’sirida shakllanadi. Ekologik model doirasida bola yashaydigan muhit bir necha darajalarga ajratiladi. Mikrotizim darajasida oila muhim o‘rin egallab, undagi munosabatlar sifati bevosita bolaning emotsional holatiga ta’sir ko‘rsatadi. Mezotizim esa oila va maktab kabi muhitlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni ifodalaydi, bu aloqalarning izchil yoki ziddiyatli bo‘lishi bolaning ijtimoiy moslashuviga sezilarli ta’sir qiladi. Ekzotizim doirasida mahalla, ota-onaning ish sharoiti va ijtimoiy xizmatlar tizimi kabi omillar bilvosita ta’sir ko‘rsatadi. Makrotizim esa jamiyatdagi madaniy qadriyatlar, ijtimoiy normalar va huquqiy mexanizmlarni o‘z ichiga oladi.[5]

Ushbu nazariyaning hayotga tatbiq qilinishi sifatida Amerikaning **1960-yillarida (1965-yilda)** olib borilgan Head Start loyihasini olsak bo‘ladi. Tadqiqot uzoq muddat talab etgan bo‘lsa-da, uning natijalari juda samarali bo‘ldi. Bu tadqiqotni olib borishda U. Bronfenbrennerning o‘zi ham bevosita ishtirok etgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, makrotizim (davlat qo‘llab-quvvatlovi) yaxshi bo‘lmasa, mikrotizimda (oilal muhitida) o‘zgarish amalga oshirish juda qiyin. Shuningdek, makrotizim juda yaxshi bo‘lgani bilan, agar mezotizimda ota-ona faol rol o‘ynamasa va bolani qo‘llab-quvvatlamasa, bundan keladigan foyda o‘ta kam bo‘ladi.[6]

Shu nuqtai nazardan, bolaga nisbatan zo‘ravonlikni tushunish uchun faqat oilaviy muhitni emas, balki uni o‘rab turgan butun ijtimoiy tizimni kompleks tahlil qilish zarur. Zo‘ravonlik ko‘pincha birgina omil natijasi emas, balki turli darajadagi ijtimoiy ta’sirlarning yig‘indisi sifatida yuzaga chiqadi. Masalan, iqtisodiy bosim ostidagi oila, maktabdagi nazoratning sustligi va jamiyatdagi zo‘ravonlikka nisbatan tolerant munosabat birgalikda xavf omilini kuchaytirishi mumkin. Mazkur yondashuv ijtimoiy ish amaliyoti uchun muhim xulosalarni taqdim etadi. Xususan, bolalarni himoya qilish jarayonida faqat individual ish olib borish yetarli emas, balki bolaning atrofidagi barcha ijtimoiy muhitlar bilan tizimli ravishda ishlash talab etilishini yaqqol ko‘rsatib turibdi. Bu esa ijtimoiy ishni kompleks va ko‘p darajali faoliyat sifatida tashkil etishni, ya’ni oila, ta’lim muassasalari, mahalla va davlat institutlari o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirishni taqozo etadi.

Amaliy nuqtai nazardan, bolalar bilan individual darajada olib boriladigan ishlar muammoni to'liq hal eta olmaydi, chunki zo'ravonlikning sodir etilishida odatda kattalar aybdor ularning ham zo'ravonlik sodir etishiga turli muhit omillari, bolalik travmalari yoki boshqa ko'pgina sabablar ta'sir etishi mumkin. Zo'ravonlikni samarali oldini olish uchun ekologik yondashuv asosida bolaning atrofidagi barcha ijtimoiy tizimlar - oila, ta'lim muassasalari, mahalla va davlat institutlari bilan kompleks ishlash zarur.

Zo'ravonlik haqida gapirar ekanmiz uning qanday qilib odamlar hulqiga o'rtnashishi haqida gapirmasak bo'lmaydi. Albert Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasiga ko'ra inson atrof muhitni ko'rib kuzatib o'rganuvchi mavjudotdir, ya'ni biz qanday muhitda yashasak u bizga bevosita va bilvosita ta'sir qiladi. Natijada inson atrofdagilar bajargan hatti harakatlarni ongli va ongsiz shaklda takrorlashni boshlaydi.

Bu jarayonni Bandura 4 bosqichga bo'lgan: birinchi bosqich bu kuzatish bosqichi bu bosqichda individ atrofidagilarning hulqini, xatti harakatlarini kuzatadi, ikkinchi bosqich bu "saqlab olish" bosqichi bu bosqichda inson kuzatgan xatti harakatlarini uzoq muddatli hotiraga saqlab oladi (kelajakda takrorlash ehtimoli bilan), uchinchi bosqich motor reproduktiv bosqichi bu bosqichda o'rganilgan xulq avval ongda ssenariylashtirilib olinadi so'ngra mos vaziyatlarda reallikda ham amalga oshiriladi. Barcha modellar ham reallikka ko'chavermaydi. Ohirgi bosqich "motivatsion jarayonlar". Inson ijobiy natijalarga olib keladigan xulq-atvorni takrorlashga ko'proq moyil bo'ladi. Biz o'z-o'zimizdan qoniqish hosil qilish uchun harakat qilishga intilamiz va shaxsan o'zimiz ma'qullamaydigan narsalarni rad etamiz. Shuning uchun, modelning xulq-atvori qanday natijaga olib kelishi, insonning ushbu xulq-atvorni kelgusida o'zlashtirishga bo'lgan motivatsiyasiga ta'sir qiladi.[7]

Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasi asosida 1961–1963-yillarda 'Bobo doll' (Bobo qo'g'irchog'i) tadqiqoti olib borildi. Bu tadqiqot bolalar kattalardan xulq-atvorni bevosita taqlid qilish orqali o'rganishini yaqqol isbotlab berdi. Tadqiqotda bolalarga avval kattalarning qo'g'irchoqni urayotgani aks etgan video ko'rsatildi.

Bu yerda ko'rsatilgan video uchta farqli yakunga ega edi:

1. Birinchi guruh bolalariga videodagi shaxs qo'g'irchoqni urgandan keyin mukofotlangani ko'rsatildi.
2. Ikkinchi guruhda tajovuzkor shaxs jazolandi.
3. Uchinchisida esa vaziyat neytral qoldi (hech qanday oqibat ko'rsatilmadi).

Uchala holatda ham bolalar xonaga kirgach qo'g'irchoqni urishdi. Faqat jazolangan videoni ko'rgan bolalar bu harakatni biroz kamroq amalga oshirishdi. Lekin tadqiqot oxirida ularga agar shu harakatni takrorlashsa, mukofot berilishi aytilganda, ular ham ichki tajovuzkorlikni to'liq namoyon qilishdi.

Xulosa sifatida aytganda, jazo bolaning xulq-atvorida o'rganilgan tajovuzkorlikni yo'q qilmaydi, shunchaki uni qaysidir muddatgacha namoyon bo'lishidan to'sib (saqlab) turadi, xolos.[8]

Zo'ravonlik, bir tomondan, Albert Bandura ta'kidlaganidek, ijtimoiy o'rganish jarayonida shakllanuvchi xulq-atvor bo'lsa, ikkinchi tomondan, Urie Bronfenbrenner nazariyasiga muvofiq, ko'p qatlamli ijtimoiy muhit ta'siri ostida rivojlanuvchi jarayon. Shu bois zo'ravonlikni "o'rganilgan xulq + muhit ta'siri" birligi sifatida talqin qilish ilmiy jihatdan asosli hisoblanadi.

Ikki nazariyaning integratsiyasi asosida quyidagi xulosaga kelish mumkin:

1. Bandura yondashuvi – zo'ravonlikning *mikro-mexanizmini* (qanday o'rganilishini) tushuntiradi.

2. Bronfenbrenner yondashuvi – zo'ravonlikning *makro-kontekstini* (qayerda va qanday sharoitda yuzaga kelishini) belgilaydi.

Bolalarga nisbatan zo'ravonlikni bartaraf etish uchun faqat individual korreksiya yetarli emas. Ijtimoiy ish yo'nalishida quyidagi choralar ko'rilishi maqsadga muvofiq:

1. Intervension yondashuv: Ijtimoiy xodimlar tomonidan risk guruhidagi oilalar bilan ishlashda "ekologik xarita" (ecomap) metodikasini keng qo'llash.

2. Profilaktika: Ota-onalarning pedagogik va psixologik savodxonligini oshirish bo'yicha milliy dasturlarni takomillashtirish.

3. Institutsional islohot: Zo'ravonlikka qarshi kurashda mahalla, maktab va huquq-tartibot organlari o'rtasidagi "keys-menejment" tizimini raqamlashtirish.

Mazkur xulosalardan kelib chiqib, quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Birinchidan, ijtimoiy ish amaliyotida riskli oilalarni barvaqt aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish va ota-onalar bilan profilaktik treninglar o'tkazish zarur.

Ikkinchidan, bolalar xavfsizligini monitoring qilish maqsadida "Bolalar xavfsizligi indeksi (BSI)" kabi integratsiyalashgan raqamli tizimni joriy etish maqsadga muvofiq. Ushbu tizim orqali xavf omillarini erta aniqlash va tezkor choralar ko'rish imkoniyati yaratiladi.

Uchinchidan, oliy ta'lim tizimida "Ijtimoiy ish" yo'nalishi talabalari uchun "Zo'ravonlik psixologiyasi va profilaktikasi" bo'yicha maxsus o'quv modullarini joriy etish orqali mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini kuchaytirish lozim.

Xulosa qilib aytganda, bolalarga nisbatan zo'ravonlikni kamaytirish uchun e'tibor faqat bolaga emas, balki uning atrofidagi ijtimoiy tizimni o'zgartirishga qaratilishi kerak. Faqat shundagina ushbu muammoning ildiziga ta'sir ko'rsatish va barqaror natijalarga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Violence against children: Fact sheet // World Health Organization. 2026. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>.
2. Bolalarni barcha shakllardagi zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 15-noyabrdagi O‘RQ-996-son Qonuni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. — URL: <https://lex.uz/docs/7191263>
3. Xotin-qizlar va bolalar huquqlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasining 2023 yil 11 apreldagi O‘RQ-829-son Qonuni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. 12.04.2023 y., 03/23/829/0209-son.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 24 декабрдаги «2026–2030 йилларга мўлжалланган Болаларни зўравонликнинг барча шаклларида химоя қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-256-сон Фармони // Lex.uz Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. – URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7938806>
5. Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
6. U.S. Department of Health and Human Services. Head Start Impact Study: Final Report. — Washington, DC : Office of Planning, Research and Evaluation, 2010. — URL: <https://www.acf.hhs.gov/opre/report/head-start-impact-study-final-report>
7. Bandura, A. *Social Learning Theory*. — Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1977. — 247 p.
8. Эксперимент с куклой Бобо // Википедия — свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эксперимент_с_куклой_Бобо